

TAMPINHAS DO BEM: A CONSTRUÇÃO DA AUTORIA E DO LETRAMENTO MATEMÁTICO A PARTIR DA LEITURA DE MUNDO

*Angela de Oliveira Pisetta
Rio do Oeste – Santa Catarina
angelaopisetta@gmail.com*

Resumo: Neste relato descrevo o projeto intitulado Tampinhas do Bem: Aprendendo matemática de forma lúdica e prazerosa. Aqui apresento as atividades realizadas no primeiro semestre de 2025, com duas turmas dos 3º anos da Escola de Ensino Fundamental Fortunato Tarnowski, em Rio do Oeste, Santa Catarina. O projeto partiu de uma problematização da realidade da comunidade, ao perceber a quantidade de tampinhas plásticas descartadas no entorno da escola. A partir disso o objetivo foi desenvolver um projeto centrado na arrecadação de tampinhas plásticas, com o propósito de convertê-las em recursos financeiros para aquisição de ração para animais abandonados. A proposta promove uma abordagem interdisciplinar, integrando diferentes áreas do conhecimento, tornando o aprendizado mais prazeroso e significativo para as crianças, com o desenvolvimento da escrita e leitura crítica. O projeto também demonstra como é possível ensinar e aprender matemática de forma lúdica e envolvente, a partir das inquietações dos estudantes com relação ao tema.

Palavras-chave: Educação Matemática; Leitura e Escrita; Pesquisa como Princípio Educativo; Autoria; Sustentabilidade.

1 Introdução

A prática educativa que me move é aquela que enxerga a sala de aula como um espaço vivo e integrado ao mundo que a cerca. É a partir das vivências, das inquietações e da realidade dos estudantes que o conhecimento ganha sentido de forma crítica. Nesse sentido, projetos escolares que envolvem a preservação do meio ambiente são importantes para comprometer os estudantes, desde crianças, com a sua preservação por meio da promoção da conscientização ética ambiental.

Como professora de 3º anos do Ensino Fundamental, percebo como as crianças vibram com a aprendizagem, quando as instigamos resolver um problema do seu cotidiano. Neste ano de 2025, com as duas turmas de 3º Ano que atuo fomos fazer um passeio de

observação ao redor da nossa escola, a E.E.F. Fortunato Tarnowski, localizada na pequena cidade de Rio do Oeste em Santa Catarina. O objetivo era simples: analisar os tipos de resíduos que encontrávamos descartados em nosso caminho. Ao retornarmos para a sala de aula e separarmos o que havíamos coletado, a surpresa foi geral: a quantidade de tampinhas plásticas, de todas as cores e tamanhos, era imensa. Aquela não era apenas uma constatação sobre o lixo, era a leitura de um problema do nosso entorno. De forma paralela, algumas crianças se preocupavam com animais abandonados.

A partir dessa realidade várias perguntas foram surgindo a partir da ideia da possibilidade de trocar tampinhas por ração: Será que dá para trocar tampinhas por ração? Como podemos trocar tampinhas por ração? Como e onde coletar as tampinhas? Quem irá comprar ração? Será que precisamos de muitas tampinhas para comprar ração? Foi neste momento que percebi com eles a potência desse tema e que, a partir dos questionamentos realizados, as crianças já exerciam sua autoria.

A partir disso, esse relato tem como objetivo descrever uma o desenvolvimento de um projeto centrado na arrecadação de tampinhas plásticas, com o propósito de convertê-las em recursos financeiros para comprar ração e doar às instituições que cuidam de animais abandonados. Assim, buscamos ajudar os animais e sensibilizar a comunidade sobre a importância de cuidar do meio ambiente, promovendo valores como responsabilidade social, consumo consciente e preservação dos recursos naturais.

2 Desenvolvimento do projeto e resultados da prática

Tudo começou, no mês de março de 2025, após uma observação feita pelos alunos ao redor da escola, na qual analisaram os resíduos encontrados no chão. Para que compreendêssemos melhor o significado daquela coleta, encontrei na matemática a linguagem que nos permitiu quantificar, organizar e analisar os dados, planejar e organizar a campanha com a comunidade no período de março a outubro do corrente ano.

A necessidade de registrar, ou seja, de ler e escrever matematicamente sobre nossa investigação tornou-se central. Como afirmam Nacarato e Grandó (2014, p. 4), “a linguagem matemática não se resume à linguagem simbólica, mas se constitui de múltiplas

linguagens: a materna, a pictórica, a gráfica, a corporal”. Foi então que buscamos no projeto explorar essas diferentes linguagens, como relatado a seguir.

A nossa primeira imersão a essas linguagens se deu ao organizar os dados da coleta inicial de lixo. Os alunos, em grupo, registraram as quantidades em tabelas e a partir delas, construíram seus primeiros gráficos de barras, apresentados na Figura 01.

Figura 01: Foto da coleta e representação dos resíduos encontrados no entorno da escola.

No processo de organização do registro, elas não estavam apenas desenhando coluna, estavam escrevendo uma representação visual de uma realidade, traduzindo dados brutos em uma informação comunicável. Essa atividade de registro e representação é fundamental, pois segundo Grandó (2008, p. 53), “o registro escrito [...] possibilita ao aluno o desenvolvimento da capacidade de organizar seu próprio pensamento e de comunicá-lo, sendo por isso fundamental no processo de apropriação do conhecimento matemático”. Esse registro escrito, entendo que não precisa ocorrer somente em forma de texto mas também de outras maneiras, sendo uma delas a organização de dados.

Para além dos registros, nesse momento inicial do projeto, num processo de apresentar e envolver a comunidade com a problemática divulgamos a arrecadação. Para isso foram confeccionados cartazes, propagandas na rádio e na TV, além de colocar latas com o logotipo do projeto na escola e em comércios locais para arrecadação de tampinhas. Assim, envolveram a comunidade e sensibilizaram mais pessoas sobre a importância da reciclagem e do cuidado com os animais. Para esse processo foi necessária a integração de

disciplina, por exemplo: a produção dos cartazes envolveu a escrita de textos que chamassem a atenção da comunidade (Língua Portuguesa), a escolha de um design que fosse atrativo para a logo do projeto (Arte) e a discussão sobre os melhores pontos de divulgação na cidade (Geografia local).

Dando sequência ao trabalho, estudamos o tempo de decomposição dos resíduos. Essa iniciativa ajudou as crianças a compreender a importância da reciclagem e do cuidado com o meio ambiente.

Em seguida, realizamos cálculos relacionados à quantidade de lixo produzida por pessoa, turma e família, fazendo gráficos e tabelas. Ali tivemos a necessidade de organizar o quantitativo de lixo numa escala de 50 em 50 e usando a multiplicação para chegar nos resultados. Foi compensador ver que as crianças entenderam como os dados estatísticos são aplicados no cotidiano e como eles podem nos ajudar a tomar decisões mais conscientes.

Figura 02: Tempo de decomposição de alguns resíduos.

Com essas atividades elas entenderam a importância de reduzir a produção de lixo, reciclar e reutilizar materiais, cuidando do meio ambiente para um futuro melhor, e perceberam que através do gráfico foi possível analisar o resultado com mais facilidade.

Para que a nossa ação de ajudar os animais fizesse mais sentido, foi necessário envolver a disciplina de ciências. Começamos em sala de aula investigando a vida dos cães e gatos, descobrindo suas origens, habitats e alimentação, o que fortaleceu a compreensão da importância de cuidar bem deles.

Em seguida saímos das paredes da nossa sala de aula. Nossa primeira aventura foi no Parque Zoobotânico, onde aprenderam sobre a preservação das plantas e a importância da biodiversidade. Depois, visitamos a empresa "Total Pet - Reciclagem de Plásticos", nossa parceira que, no final do projeto, transformou as tampinhas recolhidas da escola em recursos financeiros.

A curiosidade nos levou também a um centro de triagem. Lá aprendemos a separar o lixo corretamente. A curiosidade das crianças tomou conta com perguntas sobre a quantidade de lixo da cidade e valores envolvidos. Essas questões se tornaram problemas matemáticos envolvendo as operações matemáticas e o sistema monetário brasileiro.

Como último local, visitamos a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol. Através do Projeto Mesadinha, dessa cooperativa, foi nos apresentado a educação financeira, o cooperativismo e noções de sustentabilidade. Fiquei impressionada com o quanto as crianças aprenderam em uma única visita sobre a importância de economizar, envolvendo também juros. Para minha surpresa, um estudante relatou: *“Eu entendi que os juros são uma forma de ganhar dinheiro sobre o dinheiro que está guardado no banco”*.

Como sequência na sala de aula trabalhamos que quando guardamos o nosso dinheiro em um banco, vamos ganhar uma porcentagem durante o mês. Como ainda não tinham aprendido sobre juros, por ser um conteúdo para os anos seguintes, expliquei como funciona por meio de um material construído com 100 tampinhas. Daí, 1 % de juros por mês significa, se depositar 100 tampinhas, após 1 mês, terá 101 tampinhas (100 + 1 tampinha de juros). Percebi que os alunos entenderam que, quanto mais tampinhas eles depositam, mais tampinhas ganham como juros. Juntos construímos tabelas no papel milimetrado e cofrinhos Pigg Bank com material reciclável.

Figura 03: Representação de quantidade acrescida de juros e cofrinho com os parceiros do projeto.

Dando sequência ao trabalho, realizamos uma pesquisa com as famílias dos estudantes para identificar a quantidade de gatos e cães que cada uma possuía em casa e a média mensal dos gastos com ração. Depois resolveram vários problemas envolvendo operações matemáticas, o que permitiu terem uma compreensão mais ampla sobre os cuidados e despesas relacionados aos animais de estimação.

Enquanto a quantidade de tampinhas crescia, a sala de aula continuava sendo laboratório de investigação. Continuamos recolhendo tampinhas e aprendendo outros conceitos matemáticos importantes. Um deles foi o conceito de estimativas que aconteceu da seguinte maneira: os alunos formaram grupos e foram desafiados a descobrir, de forma aproximada, quantas tampinhas da mesma garrafa de água seriam necessárias para pesar 1 quilograma. Depois, entreguei para cada grupo uma sacola com um quilo de tampinhas com vários tamanhos e cores diferentes, onde tinham que achar a maneira mais prática de contar quantas tampinhas tinha em cada sacola. As equipes criaram suas próprias estratégias de contagem, e logo foram agrupando de 10 em 10, de 20 em 20 e até de 30 em 30 tampinhas. Depois conversamos sobre o porquê os resultados deram tão diferentes. Chegamos à conclusão de que não eram iguais e tinham tamanhos e pesos diferentes.

Figura 04: Cálculo do número de tampinhas dentro de algumas sacolas

Na mesma atividade, no conteúdo de medidas de massa, os alunos pesaram uma tampinha e descobriram que, em média, uma tampinha pesa 0,03 g. Os alunos fizeram várias pesagens com tampinhas de tamanhos e cores diferentes, sempre registrando em

tabelas. Cada vez mais percebi que os alunos estavam aprendendo as operações matemáticas com significado e clareza.

Com o Projeto Mesadinha e Sua Turma, da Cresol, teve uma atividade no segundo módulo do material deles, que fala sobre a importância do cooperativismo. Com o gênero textual “Teatro”, propus às crianças, organizadas em grupo, escreverem uma peça de teatro usando os Dedoches que estavam no material, que representam os personagens da turma: o Mesadinha (porquinho), a Milk (vaquinha), a Bú (ovelhinha) e o Nico (raposa). Na peça, deveriam escrever sobre temas importantes sugeridos no módulo três do Projeto Mesadinha como: reciclagem, tampinhas, cooperativismo, sustentabilidade, o sistema monetário e usar operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Os grupos fizeram cálculos de somar tampinhas, venderam produtos e diminuíram quantidades usando as operações matemáticas para resolver os problemas que criaram na peça.

Foi muito legal ver a interação e a empolgação que as crianças estavam ao fazer esta atividade, aprendendo a aplicar a matemática no dia a dia e entendendo melhor como funciona o dinheiro, as operações matemáticas e a importância de cuidar do meio ambiente.

Figura 05: A escrita do teatro e sua apresentação

Na continuidade do projeto aprenderam outros conceitos, especialmente de matemática, e por isso não paramos por aí. A turma foi fazer uma pesquisa nos comércios locais para descobrir quanto custa um quilograma de ração de boa qualidade e nutritiva para os animais. Visitamos quatro estabelecimentos e usamos nomes fictícios para cada um

deles. Após eles coletarem os preços, voltamos para a sala de aula, onde transformamos as informações coletadas em uma atividade de emissão de nota fiscal preenchendo os dados e os valores que pesquisaram.

Essa atividade ajudou os alunos a entenderem melhor como funciona o processo de compra e venda, além de praticar o uso do sistema monetário e as operações matemáticas relacionadas.

Após nossa aventura de descobertas, chegou a hora de saber quantos quilogramas de tampinhas foram recolhidas e a transformação em valor monetário para comprar ração.

A empresa Total Pet recolheu e fez a pesagem. Até o momento, recolheram 100 kg quilos de tampinhas e a empresa pagou pelas tampinhas, o valor de R\$ 1,50, o quilo, totalizando R\$: 150,00.

Agora chegou a hora de decidir para quem iríamos doar as rações. Como não temos instituições que cuidam de animais abandonados no nosso município, e conforme a entrevista (Gênero textual) e conversa com o prefeito municipal, apresentei aos alunos três cuidadores autônomos desses animais. Juntos, decidimos ajudar pessoas que adotam esses animaizinhos.

Dividimos a ração em três partes. A primeira foi para o segurança da nossa escola, que adotou o Caramelo, que durante a nossa campanha foi nosso mascote. A segunda foi para uma ex-aluna da nossa escola que cuida exclusivamente de gatos e a terceira foi para uma senhora que tem mais de 150 cães e que, sozinha, cuida de todos eles.

Figura 06: O mascote das turmas do 3^o ano

As dúvidas que eles tinham no início foram sendo respondidas e compreendidas ao longo do projeto.

Como trocar tampinhas por ração? Quem será responsável pelo recolhimento? Onde fazer a coleta? Quem irá comprar as rações? Quantas tampinhas são necessárias para conseguir certa quantidade de ração?

O trabalho não termina aqui. Ele continuará até o final do ano. Acredito que recolheremos mais tampinhas, pois não são apenas os alunos dos 3º anos envolvidos, mas toda a comunidade escolar. Além de ensinar conteúdos básicos de matemática, também promoveu a compreensão de que, juntos, podemos transformar o nosso planeta com um simples gesto: recolher tampinhas para uma causa nobre, que é trocar por rações para esses animaizinhos.

3 Considerações finais

A experiência vivenciada no projeto Tampinhas do Bem: Aprendendo matemática de forma lúdica e prazerosa, não interferiu apenas na aprendizagem dos estudantes, mas também ressignificou meu papel como professora, aquele que orienta, provoca e que também aprende com o processo e reconstrói sua prática a partir dos desafios, num processo de didiscência (Freire, 1996). A sala de aula se tornou um laboratório de investigação e de interação, sendo as crianças autoras, questionadoras, elaboradoras de hipóteses.

Nos sentimos autores durante o processo de desenvolvimento do projeto, compreendendo que “Autoria não é marca apenas do pesquisador supremo, mas de todos os docentes que produzem textos próprios, reconstróem conhecimento com alguma originalidade aprendem a escudar-se na autoridade do argumento, não no argumento de autoridade.”(Demo, 2014, p. 3).

A necessidade de intervir na realidade deu sentido à busca pelo conhecimento. Não estudamos gráficos porque estava no currículo, mas porque precisavam comunicar visualmente os dados de sua pesquisa. Não calculamos pesos e quantidades por obrigação, mas porque precisamos planejar e executar uma meta coletiva.

A matemática, muitas vezes vista como uma disciplina difícil revelou-se uma linguagem viva e poderosa. A articulação com as práticas de leitura e escrita foi fundamental para que os conceitos matemáticos fossem compreendidos. As crianças não

fizeram contas apenas, elas leram, criaram, interpretaram, registraram, argumentaram e comunicaram.

Cada vez mais percebo que para tornar o aprendizado mais significativo para os nossos alunos, é necessário um projeto que pode fazer a diferença na vida deles com aplicações práticas da matemática no seu dia a dia.

Por fim, o projeto “Tampinhas do Bem” deixou a certeza de que a educação libertadora é aquela que ressignifica a realidade. É aquela que confia na capacidade do aluno de ser sujeito de sua própria aprendizagem e que vê o professor como um parceiro nessa jornada de descoberta e autoria. Foi uma experiência que nos ensinou que cada pequena atitude, assim como cada tampinha de plástico coletada, conta e que, juntos, podemos, de fato, mudar um pouco da nossa realidade com respeito a todos os seres vivos.

5. Referências

DEMO, Pedro. Educação Científica. **Revista Brasileira de Iniciação Científica**, v.1. n.1. Itapetininga/SP: IFSP, maio/2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. São Paulo: Cortez, 1996.

GRANDO, Regina Célia. **O jogo e a matemática no contexto da sala de aula**. São Paulo: Paulus, 2008.

NACARATO, Adair Mendes; GRANDO, Regina Célia. A escrita e a leitura nas aulas de matemática. In: **PNAIC em Revista**, v. 1, n. 2, p. 53-62, 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

Oliveira, Aline Torotor de; Lorenzi, Franciele; Dalacosta, Rosiane; Galvão, Willian Guepfri. **Projeto Mesadinha Cresol**. 1ª edição, 2021.